

СЮЖЕТНЫЕ ЗАДАЧИ В ШКОЛЕ

THE PLOT TASKS AT SCHOOL

МИРОНОВА ЕКАТЕРИНА ПУРБУЕВНА,

кандидат педагогических наук,

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова – БГУ.

БОГАТЫХ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА,

МБУДО «Центр дополнительного образования детей «Подлеморье».

MIRONOVA EKATERINA PURBUEVNA,

Candidate of Physics and Mathematics,

Buryat state university named after Dorzhi Banzarov – BSU.

BOGATYH EVGENIYA IVANOVNA,

MBUDO «Center for Additional education of children" Podlemorye"».

В статье рассматривается алгоритм решения типовых сюжетных задач, позволяющий систематизировать знания выпускников школы. Дается классификация типовых сюжетных задач, которые изучаются в школьном курсе математики и встречаются в едином государственном экзамене. Раскрываются особенности и своеобразие каждого типа задач. В статье отмечается, что представленная типология сюжетных задач является хорошим методическим подспорьем работы учителя, а также способствует развитию у учеников способности самостоятельного решения проблемы, способности к рассуждению и логическим умозаключениям.

The article considers an algorithm for solving typical plot problems, which allows to systematize the knowledge of school graduates. The classification of typical plot problems that are studied in the school mathematics course and are found in the unified state exam is given. The features and distinctiveness of each type of task are revealed. The article notes that the presented typology of plot problems is a good methodological aid to the work of the teacher, and also contributes to the development of students' ability to independently solve problems, the ability to reason and logical conclusions.

Ключевые слова: *математика; сюжетные задачи; текстовые задачи; задачи на движение; задачи на работу; задачи на прогрессию; задачи на смеси; единые государственный экзамен.*

Key words: *mathematics; plot tasks; text tasks; tasks for the movement; tasks for the work; progression tasks; tasks on the mix; unified state exam.*

Быстро изменяющийся современный мир обязывает нынешних учеников и выпускников школы обладать навыком вникать в суть поставленной проблемы, исследовать ее, самостоятельно принимать решения и анализировать полученный результат. И, на наш взгляд, математика как учебный предмет имеет очень эффективное средство, с помощью которого можно отработать этот жизненно необходимый навык. Этим средством являются сюжетные задачи. Сюжетные задачи – это практически единственный вид задач в школьном курсе, решение которых является иллюстрацией практического применения математики.

Существует множество определений понятию «сюжетная задача». Соглашусь с Л.П. Фридманом, что «сюжетная задача – это задача, в которой описан некоторый жизненный

сюжет (событие, явление) с целью нахождения определенных количественных характеристик» [2].

Сюжетных задач бесконечное множество, и нелегко научиться решать каждую. Поэтому необходимо различать типы сюжетных задач. Множество задач, в которых имеется одинаковая зависимость между данными и искомыми при возможном различии их числовых данных и описанных явлений, называются *задачами одного типа*. Наоборот, если множество задач решается одним и тем же приемом, значит зависимость между данными и искомыми одинакова, а потому это множество задач образует *определенный тип* [1].

Есть много классификаций типовых сюжетных задач, изучаемых в школьном курсе математики. Охарактеризуем те задачи, которые встречаются в едином государственном экзамене:

Схема 1. Классификация сюжетных задач.

Конечно, есть еще и межтиповые задачи, но зная основные принципы решения типовых задач, легко можно научиться решать и межтиповые.

Рассмотрим примеры решения типовых задач.

Задачи на движение.

Основными величинами данного типа задач являются: скорость v , время t , пройденный путь (расстояние) s .

Необходимо помнить, что:

1. при движении объектов *по реке* учитывается скорость течения реки:

$$v_{\text{по теч.}} = v_{\text{собств.}} + v_{\text{теч.}}; v_{\text{против теч.}} = v_{\text{собств.}} - v_{\text{теч.}}; v_{\text{собств.}} = v_{\text{по теч.}} + v_{\text{против теч.}};$$

2. скорость плота - это всегда *скорость движения реки*;

3. если тела движутся *навстречу друг другу*, то скорость их сближения равно сумме скоростей данных тел: $v_{\text{сближ.}} = v_{1\text{-го тела}} + v_{2\text{-го тела}}$;

4. если первоначальное расстояние между двумя телами, движущимися *навстречу друг другу*, равно s , то время, через которое они встретятся, равно: $t = \frac{s}{(v_1 + v_2)}$;

5. если два тела движутся в *противоположные стороны*, то скорость их «удаления» друг от друга, равна сумме скоростей данных тел: $v_{\text{уд.}} = v_{1\text{-го тела}} + v_{2\text{-го тела}}$;

6. расстояние между двумя телами, движущимися в *противоположные стороны*, равно: $s = s_{\text{нач.}} + (v_1 + v_2) \cdot t$;

7. если тела начинают движение *не одновременно*, то до момента встречи времени затрачивает больше то тело, которое начинает движение раньше;

8. все величины должны быть в единой системе измерения (т.е. км/ч, ч, км или м/с, с, м).

Решение задачи на движение строится по следующему плану:

1. выделяем неизвестную величину (из v, t, s), и обозначаем ее x, y, z, \dots ;

2. устанавливаем известную величину (из v, t, s);
3. третью величину (из v, t, s) выражаем через неизвестную (x) и известную с помощью одной из формул: $v = \frac{s}{t}$, $s = v \cdot t$, $t = \frac{s}{v}$;
4. составляем уравнение на основании условия задачи, в которой указано как именно изменилась третья величина.

Пример 1 ([3]). Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми равно 50 километров, одновременно выехали автомобилист и велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 40 километров больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 4 часа позже автомобилиста.

Решение:

Неизвестной величиной является скорость велосипедиста – x . Известной величиной является пройденный путь – $s=50$ км. Время движения велосипедиста, выразим через пройденный путь и скорость.

Составим таблицу данных:

Таблица 1.

	s, км	v, км/ч	t ($t = \frac{s}{v}$), ч
велосипедист	50	x	$\frac{50}{x}$
автомобилист	50	$x + 40$	$\frac{50}{x + 40}$

Составим уравнение с учетом того, что время движения велосипедиста больше времени движения автомобилиста ($t_B > t_A$), и известна разница во времени их прибытия в пункт В (4 часа):

$$\frac{50}{x} - \frac{50}{x + 40} = 4$$

Решая это уравнение, получим два корня: $x_1 = -50$ – не удовлетворяет условию задачи (скорость отрицательной быть не может!) и $x_2 = 10$.

Ответ: $v_{\text{велосипедиста}} = 10$ км/ч

Пример 2 ([3]). Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 780 километров и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 28 км/ч, стоянка длится 4 часа, а в пункт отправления теплоход возвращается через 60 часов после отплытия из него.

Решение:

Неизвестной величиной является скорость течения реки – x . Известная величина – расстояние на котором происходит наблюдение за движением теплохода. – 780 км. Время выразим через пройденный путь и скорость.

Составим таблицу данных:

Таблица 2 к примеру №2

	s, км	v, км/ч	t ($t = \frac{s}{v}$), ч
по течению	780	$28 + x$	$\frac{780}{28 + x}$
против течения	780	$28 - x$	$\frac{780}{28 - x}$
течение		x	

Составим уравнение с учетом того, что $v_{\text{тепл.собственная}} = 28 \text{ км/ч}$, $t_{\text{стоянки}} = 4 \text{ ч.}$, значит $t_{\text{в пути}} = 60 - 4 = 56 \text{ ч.}$, следовательно $t_{\text{по теч}} + t_{\text{против теч}} = 56$:

$$\frac{780}{28 + x} + \frac{780}{28 - x} = 56$$

Решая это уравнение, получим два корня: $x_1 = -2$ – не удовлетворяет условию задачи и $x_2 = 2$.

Ответ: $v_{\text{течения реки}} = 2 \text{ км/ч}$

Задачи на работу.

Основными величинами данного типа задач являются: работа A (или объем работы V), время t и производительность труда p (производительность показывает объем работы в единицу времени).

Необходимо помнить, что:

1. если дан *общий объем работы* и производительность труда «участников» задачи, то *время совместной работы* найдем, разделив объем всей работы на совместную производительность труда: $t_{\text{сов.}} = \frac{V}{p_1 + p_2}$;

2. если в задаче объем работы в явном виде не задач, чаще всего его удобно принимать за *единицу*;

3. если трудятся несколько рабочих (машин), то их производительность суммируется;

4. в качестве переменной чаще всего удобно брать производительность

5. за $\frac{1}{t}$ принимают производительность труда каждого рабочего в отдельности (t – это время за которое рабочий выполняет всю работу, работая отдельно);

6. в задачах не всегда сравнивается выполненная работа. Основанием для составления уравнения может служить соотношение затраченного времени или производительности труда.

Решение задачи на работу строится по следующему плану:

1. выделяем неизвестную величину (если работали несколько рабочих, неизвестных может быть несколько), и обозначаем ее x, y, z, \dots ;

2. устанавливаем известную величину;

3. третью величину (из v, t, s) выражаем через неизвестную (x) и известную с помощью одной из формул: $A = p \cdot t$, $p = \frac{A}{t}$, $t = \frac{A}{p}$

4. составляем уравнение на основании условия задачи, в которой указано как именно изменилась (или не изменилась совсем) третья величина.

Пример 1 ([3]). Заказ на 110 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем второй. Сколько деталей в час делает второй рабочий, если известно, что первый за час делает на одну деталь больше.

Неизвестная величина – производительность 2-го рабочего - x . Известная величина – выполненная работа. Время работы выразим через производительность и объем всей работы.

Составим таблицу данных:

Таблица 3 к примеру №1

	p	t	A
1-ый рабочий	$x + 1$	$\frac{110}{x + 1}$	110

2-ой рабочий	x	$\frac{110}{x}$	110
--------------	-----	-----------------	-----

Составим уравнение с учетом того, что $t_1 < t_2$ на 1 час. То есть $t_2 - t_1 = 1$.

$$\frac{110}{x} - \frac{110}{x+1} = 1$$

Решая данное уравнение, находим $x_1 = -11$ – не удовлетворяет условию задачи и $x_2 = 10$

Ответ: 10 деталей в час делает 2-ой рабочий.

Пример 2 ([4])

Петя и Вася красят забор за 18 часов. Вася и Коля красят этот же забор за 24 часа, а Петя и Коля – за 36 часов. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая втроем.

Неизвестная величина – время совместной работы. Известная величина – выполненная работа $A=1$. Производительность выразим через t и A .

Составим таблицу данных:

Таблица 4 к примеру №2

	p	t	A
Петя	$\frac{1}{x}$	x	1
Вася	$\frac{1}{y}$	y	1
Коля	$\frac{1}{z}$	z	1

Работая втроем, ребята за один час выполняют $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$; при совместной работе Пети и Васи будет выполнена $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{18}$ часть работы; при совместной работе Васи и Коли будет выполнена $\frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{24}$ часть работы; при совместной работе Пети и Коли будет выполнена $\frac{1}{x} + \frac{1}{z} = \frac{1}{36}$ часть работы. Составим систему уравнений с учетом производительности.

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{18} \\ \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{24} \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{z} = \frac{1}{36} \end{cases}$$

Решая данную систему уравнений почленным сложением, получим: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{16}$.

То есть, работая втроем, ребята за 1 час выполняют $\frac{1}{16}$ часть работы, следовательно, всю работу они выполнят за: $t = \frac{A}{p} = 1 \div \frac{1}{16} = 16$ часов.

Ответ: работая втроем, мальчики выполняют работу за 16 часов.

Задачи на смеси и сплавы.

Задачи данного типа вызывают наибольшие затруднения у учащихся. Для успешного решения таких задач, необходимо научиться разбивать задачу на ряд простейших.

Основными величинами являются масса смеси (сплава, раствора) M , процентное содержание вещества (доля, концентрация) $p = \frac{m}{M} \cdot 100\%$, масса вещества m .

Необходимо помнить:

1. все получившиеся смеси (сплавы, растворы) однородны;
2. масса смеси (сплава, раствора) нескольких веществ равна сумме масс компонентов;
3. термины «процентное содержание вещества», «массовая доля вещества», «концентрация вещества» - синонимы;
4. если в задаче указаны не массы, входящие в состав смеси (сплава, раствора), а их объемы, то для определения концентрации используют формулу: $\frac{v}{V} \cdot 100\%$ (v – это объем вещества. V – это объем смеси (сплавы, растворы))

5. если задача о двух растворах (смесях, сплавах), и речь идет о массах первого и второго растворов (m_1 и m_2), концентрациях первого и второго вещества в первом и втором растворах (p_1 и p_2) и концентрации чистого вещества в общем растворе (p), то одну из этих величин (неизвестную в задаче) можно найти по отношению: $\frac{m_1}{m_2} = \frac{p_2 - p}{p - p_1}$.

Существует много способов решения данного типа задач, но мои решения всегда опираются на понятие определения «концентрация вещества». То есть при решении я использую «прямую концентрации»

 . Давайте разберемся. Если смешали два раствора массами m_1 и m_2 с концентрациями p_1 и p_2 , то задача сводится к пониманию того, что процентное содержание смеси p на прямой будет находиться между p_1 и p_2 :

 p_1 и p_2 :

Из уравнения $\frac{m_1}{m_2} = \frac{p_2 - p}{p - p_1}$ следует, что расстояние $p_1 - p$ отличается от расстояния $p - p_2$ во столько же раз, во сколько раз отличается m_1 от m_2 – зависимость обратнопропорциональная! То есть, если например, масса 1-го вещества в два раза **больше** массы 2-го вещества, то и расстояние $p_1 - p$ в два раза **меньше** расстояния $p - p_2$.

Пример 1 ([4]).

Смешали некоторое количество 15-% раствора вещества с некоторым количеством 19-% раствора этого же веществ. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?

Нанесем концентрацию на числовую прямую:

Рисунок 1 начальная концентрация.

Проанализируем отношение масс растворов: $m_1 = m_2$, значит расстояние на числовой прямой от точки p_1 до p равно расстоянию от точки p до p_2 :

Рисунок 2 конечная концентрация.

Ответ: концентрация получившегося раствора составляет 17%.

Пример 2 ([4]).

Смешали 4 литра 15% раствора некоторого вещества с 6 литрами 25% раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора:

Нанесем концентрацию на числовую прямую:

Рисунок 3 начальная концентрация.

Проанализируем отношение масс: $m_1 < m_2$, значит расстояние на числовой прямой от точки p_1 до $p >$ расстояния от точки p до p_2 : $\frac{6}{4}$. То есть 10 единиц (это расстояние от 15 до 25) нужно разделить на две части в отношении $\frac{6}{4}$. Не сложно догадаться, что это точка 21 на числовой прямой:

Рисунок 4 конечная концентрация.

Ответ: концентрация получившегося раствора составляет 21%

Пример 3 ([4])

Имеется два сплава. Первый сплав содержит 10% никеля, второй – 30% никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 200 кг, содержащий 25% никеля. Найти массы первого и второго сплавов.

На числовую прямую нанесем данные о массе получившегося сплава и о концентрациях:

Рисунок 5 начальная концентрация и масса.

Проанализируем отношение концентраций: точка $p=25\%$ разделила расстояние $p_1 - p_2$ в отношении $\frac{1}{3}$: $p_1 - p > p - p_2$ в 3 раза, следовательно, $m_1 < m_2$ тоже в 3 раза. Зная, что $m = m_1 + m_2 = 200$ кг и $\frac{m_2}{m_1} = 3$, не сложно догадаться, что $m_1 = 50$, а $m_2 = 150$ килограммов.

Ответ: масса первого сплава 50 кг; масса второго сплава 150 кг.

Задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.

Необходимо помнить:

Таблица 5 особенности арифметической и геометрической прогрессий.

Арифметическая прогрессия	Геометрическая прогрессия
последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен сумме предыдущего члена и некоторого фиксированного числа d :	Последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен произведению предыдущего члена и некоторого фиксированного числа q :
$a_{n+1} = a_n + d$, где $n=1,2,\dots$, а d – это разность арифметической прогрессии (или шаг прогрессии) $d = \frac{a_n - a_k}{n-k}$ ($k < n$).	$b_{n+1} = b_n \cdot q$, где $n=1,2,\dots$, а q – это знаменатель геометрической прогрессии
формула <i>n</i>-го члена арифметической	формула <i>n</i>-го члена геометрической

прогрессии: $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$; $a_n = a_k + (n - k) \cdot d$ ($k < n$); $a_n + a_k = a_m + a_p$, если $n + k = m + p$	прогрессии: $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$; $b_n = b_k \cdot q^{n-k}$ ($k < n$); $b_{n+1} = b_n \cdot q$;
сумма первых n членов арифметической прогрессии вычисляется по формуле: $S_n = \frac{(a_1 + a_n)}{2} \cdot n$ $= \frac{2a_1 + (n - 1) \cdot d}{2} \cdot n$ (формулу выбираем по данным задачи)	сумма первых n членов геометрической прогрессии вычисляется по формуле: $S_n = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} =$ $\frac{b_{n+1} - b_1}{q - 1}$ (формулу выбираем по данным задачи)
основное свойство арифметической прогрессии: каждый член арифметической прогрессии, начиная со второго, есть среднее арифметическое соседних: $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$	основное свойство геометрической прогрессии: квадрат каждого члена геометрической прогрессии, начиная со второго, равен произведению соседних: $b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$

Пример 1 ([4]).

В геометрической прогрессии разность между третьим и первым члена прогрессии равна 8, а разность между пятым и третьим членами прогрессии равна 32. Найти сумму первых шести членов геометрической прогрессии.

Переведем на математический язык:

$$\begin{cases} b_3 - b_1 = 8 \\ b_5 - b_3 = 32 \end{cases} \text{ В этой системе три неизвестных } (b_3, b_1, b_5) \text{ и всего два уравнения.}$$

В этом случае воспользуемся выражением одного неизвестного, через другое.

Выразим b_3 и b_5 через b_1 по формуле $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$: $b_3 = b_1 \cdot q^2$ и $b_5 = b_1 \cdot q^4$

Возвращаемся к нашей системе с учетом новых b_3 и b_5 :

$$\begin{cases} b_1 \cdot q^2 - b_1 = 8 \\ b_1 \cdot q^4 - b_1 \cdot q^2 = 32 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} b_1 \cdot q^2 - b_1 = 8 \\ q^2(b_1 \cdot q^2 - b_1) = 32 \end{cases}$$

Во втором уравнении видим отображение первого, воспользуемся этим: $q^2 \cdot 8 = 32 \rightarrow q^2 = 4 \rightarrow q_1 = -2, q_2 = 2$. Так как имеем q_1 и q_2 , то и b_1 получим два варианта (q подставим в первое уравнение системы):

$$1) \quad b_1 \cdot (-2)^2 - b_1 = 8 \rightarrow 3b_1 = 8 \rightarrow b_1 = \frac{8}{3}, \text{ при } q = -2$$

$$2) \quad b_1 \cdot (2)^2 - b_1 = 8 \rightarrow 3b_1 = 8 \rightarrow b_1 = \frac{8}{3}, \text{ при } q = 2$$

Так как для суммы геометрической прогрессии важны и b_1 и q будем проверять оба варианта:

$$1) \quad S_6 = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{8}{3} \cdot \frac{(-2)^6 - 1}{-2 - 1} = -\frac{88}{3}$$

$$2) \quad S_6 = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{8}{3} \cdot \frac{2^6 - 1}{2 - 1} = 88$$

Ответ: $S_1 = -88/3, S_2 = 88$.

Пример 2 ([4])

Турист идет из одного города в другой, каждый день проходя больше, чем в предыдущий день на одно и тоже расстояние. Известно, что в первый день турист прошел 9 километров. Определите какое расстояние турист прошел за пятый день, если весь путь он прошел за 9 дней, а расстояние между городами составляет 189 километров.

В задаче речь идет о арифметической прогрессии, так как пешеход ежедневно увеличивает пройденный путь на одно и тоже расстояние.

Из зада дано: $a_1 = 9$, $S_9 = 189$. Необходимо найти a_5 . Зная формулу $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$ найдем a_5 : $a_5 = a_1 + 4d$, необходимо найти d . Подставим $a_1 = 9$ и $S_9 = 189$ в формулу $S_n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot d}{2} \cdot n$ и выведем d : $189 = \frac{(2 \cdot 9 + 8 \cdot d) \cdot 9}{2} \rightarrow d=3$. Подставим все теперь известные величины в формулу $a_5 = a_1 + 4d = 9 + 4 \cdot 3 = 21$

Ответ: за пятый день пути турист прошел 21 километр.

Таким образом, представленная типология сюжетных задач, во-первых, способствует облегчению деятельности учителя при подборе необходимого материала к занятию. Во-вторых, данные сюжетные задачи позволяют ученику не только сопоставить задачу с конкретным учебным материалом, но и самостоятельно находить решение, развивать способность к рассуждению и логическим умозаключениям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Малахова Н.А., Орлов В.В., Радченко В.П. Методика работы с сюжетными задачами. Теория, методика: учебно-методическое пособие. – СПб.: Образование, 1992.
2. Фридман Л.М. Сюжетные задачи по математике. История, теория, методика: учебное пособие для учителей и студентов педвузов и колледжей. – М.: Школьная пресса, 2002.- 208с.
3. Типовые экзаменационные варианты: ЕГЭ. Математика. Профильный уровень: 36 вариантов/ под ред. И.В. Яценко. – М.: национальное образование, 2020.
4. Федеральный институт педагогических измерений: <https://fipi.ru/>

© Миронова Е.П., Богатых Е.И., 2021.